

Praktische verzorging van fruitbomen in agroforestry-systemen

www.af4eu.eu

Mechanische bescherming van jonge zaailingen is essentieel bij het opzetten van een agroforestry-systeem

Praktische zorg voor fruitbomen in agroforestry-systemen begint met de juiste selectie. Hierbij wordt rekening gehouden met de intensiteit van de eventuele verzorging en het beoogde gebruik van de oogst. In agroforestry-systemen waarbij fruitbomen worden gebruikt, selecteren we soorten die goed zijn aangepast aan het gegeven bodem-klimatologische gebied en minder veeleisend zijn op het gebied van extra zorg. Op graslanden zijn dit soorten die grasbedekking kunnen verdragen als ze volwassen zijn. In het geval van silvopastoraal gebruik kunnen ze samenleven met vee en ook met wilde dieren in het open landschap, die momenteel aanzienlijke economische schade aanrichten. Bij het planten van fruitbomen in de buurt van landbouwgrond, kijken we in hoeverre het mogelijk is om het beheer van landbouwgrond te synchroniseren met de oogst van fruit om onderlinge conflicten te voorkomen. Aan de uitvoering van de zorg gaat een zorgplan vooraf. De daadwerkelijke zorg is onder te verdelen in twee groepen maatregelen. De eerste bestaat uit minder gespecialiseerd, routinematig onderhoud, waarbij voornamelijk regelmatige monitoring van de bomen bestaat (stabilisatie van de boom met ondersteuning in de eerste jaren, functionaliteit van mechanischebescherming, optreden van schade en ziekten), maaien van het kreupelhout, irrigatie in de eerste jaren na het planten, of tijdens kritisch droge periodes, mulchen met mulchmateriaal, het toepassen van voeding en het toepassen van bescherming na overleg. De tweede groep maatregelen vergt een professionelere voorbereiding en richt zich vooral op het snoeien van bomen, bemestingsplannen en voorstellen voor bescherming tegenspecifieke biotische en abiotische factoren.

Michal Pástor, Bruno
Jakubec

Nationaal Boscentrum;
Technische Universiteit in Zvolen

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.